

БОЖХОНА ТЎЛОВЛАРИНИ УНДИРИШНИ ХАЛҚАРО ТАЛАБЛАРГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.

Пардаев Тулкин Насирович

Божхона кўмитаси божхона институти доценти,
иқтисод фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10417027>

Абстракт: Ўзбекистон Республикаси чегараси орқали олиб ўтилаётган товарлардан божхона тўловларини ундириш божхона расмийлаштируви жараёнида асосий шартлардан бири ҳисобланади. Ташқи савдони божхона тўловлари билан тартибга солиш орқали ташқи савдони самарали таркибини таъминлаш, ички товарларни ишлаб чиқарувчиларни чет элнинг носоғлом рақобатидан ҳимоялаш, давлат бюджети даромадлар қисмини шакллантириш каби вазифалар бажарилади.

Калит сўзлар: божхона чегараси, божхона тўловлари, самарадорлик кўрсаткичи.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасида божхона органларининг асосий вазифаларидан бири, божхона чегарасидан олиб ўтилаётган товарлардан божхона тўловларини ундириш эканлиги кўрсатиб ўтилган [1]. Ушбу вазифа божхона тўловларини ҳисоблаш, ундириш ва давлат бюджетига ўтказиш жараёнларини ўз ичига олади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон - 2030” стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармонида мамлакатимизни ривожлантиришни 2030 йилга бўлган стратегиясида мақсадлар ва уларнинг бажарилиши бўйича самарадорлик кўрсаткичлари белгиланди. Унда: “Фискал барқарорликни таъминлаш ва давлат мажбуриятларини самарали бошқариш” 46-мақсадида: 2030 йилда самарадорлик кўрсаткичи: Консолидациялашган бюджет тақчиллигини 2024 йилда ялпи ички маҳсулотга нисбатан 4 фоиздан ва келгуси йилларда 3 фоиздан паст бўлган миқдорда бўлишини таъминлаш” бўйича Ўзбекистон Республикасида фискал барқарорликни таъминлаш билан боғлиқ вазифа устувор қилиб кўрсатилди [2].

Юқоридаги тараққиёт стратегиясида қўйилган вазифалардан келиб чиқиб, божхона тўловларини ундириш механизмларини тадқиқ этиш ва уни халқаро талабларга имплементация қилиш бўйича хулоса ҳамда

таклифлар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир.

Божхона тўловлари - божхона чегараси орқали олиб ўтиладиган товар моддий бойликлари учун давлат бюджетига ундириладиган тўлов.

Божхона тўловлари давлат бюджетини муҳим манбаларидан ҳисобланиб, унинг мазмун моҳияти ва уларни ташқи савдони тартибга солишда қўллашни назарий асослари бўйича дунё олимлари турлича тариф берган. Жумладан:

Ж.М.Кейнснинг фикрича, солиқлар фискал функциясидан ташқари иқтисодий тартибга солиш, рағбатлантириш ва даромадларни бошқариш функцияларига эга, солиқнинг бу функциялари уни иқтисодий тартибга солиш ва иқтисодий барқарор ўсишни таъминлаш воситаси сифатида фойдаланиш зарурлигидан келиб чиқади [3, 166- б].

В.Ю.Жуковец — божхона тўловлари деганда, товарларни божхона иттифоқининг божхона чегараси орқали олиб ўтишда божхона органларига мажбурий равишда, шахс томонидан тўланиши керак бўлган барча тўловларнинг йиғиндиси тушунилади [4, 98-б].

Божхона тўловлари божхона чегарасидан товар олиб ўтишда божхона расмийлаштирувининг муҳим шарти ҳисобланиб, уни қўллаш орқали ташқи савдони самарали таркибини таъминлаш, ички товарни ишлаб чиқарувчиларни чет элнинг носоғлом рақобатидан ҳимоялаш, тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб қилишни рағбатлантириш ва давлат бюджетини даромадлар қисмини шакллантириш каби вазифалар бажарилади.

Ўзбекистон Республикасида ундирилган божхона тўловларининг миқдори ҳам йилдан — йилга ошмоқда. Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, бу кўрсаткич 2018-2022 йилларда 2,2 мартага ошган. (1-диаграмма).

Божхона тўловларини ўсишига: импорт товарларининг ҳажмини кўпайиши, товарларнинг божхона қийматини аниқланишини такомиллашганлиги, божхона тўловлари ставкаларини ўзгариши, эркин алмаштириладиган валюта курсининг ўзгариши, божхона соҳасида автоматлаштирилган ахборот тизимидан самарали фойдаланилаётганлиги, божхона соҳаси бўйича меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллашганлиги каби асосий омиллар таъсир этган.

1-диаграмма.

POLAND

POLAND

Ўзбекистон Республикаси божхона органлари томонидан 2018-2022 йилларда Давлат бюджетига ўтказилган божхона тўловлари миқдори (млрд. сўмда)

Манба: БҚ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда жами божхона тўловлари таркибида: қўшилган қиймат солиғи 83,9 фоизни, импорт божхона божи 12,6 фоизни, аксиз солиғи 0,7 фоизни, бошқа тўловлар 2,8 фоизни ташкил этган. 2018 йилда бу кўрсаткичлар мос равишда 74,5, 16,1, 4,6 ва 4,5 фоиз бўлган. Бу йилларда импорт божини улуши 3,5 фоизга, аксиз солиғи 3,9 фоизга, божхона йиғимлари ва бошқалар 1,7 фоизга камайган ва аксинча қўшилган қиймат солиғи 9,4 фоизга ошган. (1-жадвал).

1-жадвал.

Божхона органлари томонидан 2018-2022 йилларда Давлат бюджетига ўтказилган божхона тўловлари таркиби (фоизда)

№	Божхона тўловлари турлари	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Импорт божхона божи	16,1	13,5	14,3	16,1	12,6
2.	Қўшилган қиймат солиғи	74,5	78,5	79,8	83,6	83,9
3.	Аксиз солиғи	4,6	4,6	3,7	0,1	0,7
4.	Божхона йиғимлари ва бошқа тўловлар	4,5	3,4	2,2	0,2	2,8
Жами		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Манба: БҚ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган.

Охирги йилларда божхона тўловларини ҳисоблаш, ундириш ва давлат бюджетига ўтказиш тартиблари такомиллашди, халқаро талабларга мослашмоқда. Лекин, божхона тўловларини ундиришни халқаро талабларга имплементация қилишнинг айрим жиҳатлари ва фарқлари мавжуд.

- Импорт божхона божларини белгиланиши бўйича миллий қонунчилигимиз ва ЖСТ аъзо мамлакатлар тажрибасини ўрганар эканмиз баъзи фарқларни кузатишимиз мумкин. Масалан ҳозир мамлакатимизда божхона божларининг бир устунлик шаклидан фойдаланилиб келинмоқда. Шу билан бирга импорт божхона божидан эркин савдо зонасини ташкил этувчи мамлакатлар озод этилган ва энг кўп қулайликлар тақдим этилувчи мамлакатлар учун бир баробар ва қолган мамлакатлар учун икки баробар қўлланилмоқда. Тариф ва Савдо бўйича бош келишувнинг 1-моддасига биноан ЖСТ аъзо мамлакатлар бошқа аъзо мамлакатларга энг кўп қулайликлар тақдим этиш режимини қўллашни талаб этади. Бу ўз навбатида деярли ташқи савдомизнинг 99%дан кўпроғини ташкил этувчи мамлакатлар учун бир баробарлик импорт божхона божини қўллашни талаб этади. Мамлакатимизда ҳозирги кунга қадар Божхона кодексининг 300-моддаси доирасида қўлланилиб келаётган импорт божхона божининг икки бараварлик ставкаси амалиётдан воз кечиш, ЖСТга аъзо мамлакатлар томонидан қўлланилиб келинаётган кўп устунлик божхона божларини жорий этиш таклиф этилади. Кўп устунлик тизимни жорий этиш давомида ЖСТга аъзо мамлакатлар ва унга аъзо бўлмаганлар учун алоҳида устунлар яратиш аҳамиятли жиҳати ҳисобланади. Эркин савдо зонасини тақдим этиш бўйича алоҳида ТИФ ТН кодлар бўйича келишувлар мавжуд бўлган ҳолларни ҳам киритиб ўтиш лозим.

- Ҳозирги кундаги солиқ ва божхона қонунчилиги бир-бири билан боғлиқ жиҳатлари орқали намоён бўлмоқда. Шунингдек божхона тўловлари сирасига кирувчи акциз солиғи бунга яққол мисол бўла олади. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 289-1, 289-2, 289-3 - моддаларида акциз солиғи ставкалари берилган. Шу жумладан бу ставкалар импортёрлар ва ишлаб чиқарувчилар учун турли белгилангани, бозор муносабатларида рақобат муҳитини бузмоқда. Тариф ва Савдо бўйича бош келишувнинг 3-моддасига биноан ЖСТга аъзо мамлакатлар бошқа аъзо мамлакатлардан импорт бўлаётган ва мамлакат ҳудудидаги

ишлаб чиқарувчилар учун тўғридан-тўғри ёки билвосита ички солиқлар, бошқа йиғимларни фарқли тарзда жорий этмасликни талаб этади. Шунингдек товарларни ТИФ ТН коди билан аниқлаштирилмаганлиги, айнан акциз солиғига тушувчи товарларни аниқлашда ноаниқликларни юзага келтиради. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 289-1, 289-2, 289-3 - моддаларига ўзгартириш киритиш орқали ЖСТ талабларини бажариш лозим. Ушбу талабларни бажариш давомида қуйидаги механизмдан фойдаланиш лозим. Масалан 2208601100 подсубпозициясида таснифланувчи товар импорт қилинганда ва ишлаб чиқарилганда акциз солиғи ставкалари ўртасидаги фарқ 70% дан кўпроқни ташкил этади. Икки хил ставкалар албатта маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоя қилиш учун жорий этилган. Мана шу жиҳатдан келиб чиқиб бир хиллаштириш жараёнларини 3 босқичда амалга ошириш лозим. Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни бу хусусида огоҳлантириш ва босқичлар орасида муддатлар белгилашда мавсумийлик ҳисобга олиш зарур. ТИФ ТН кодини белгилашда товарни тўлиқ номланишини белгилаш бир ТИФ ТН коди остида акциз солиғи солинадиган ва солинмайдиган товарларни ажратиш учун хизмат қилади. ТИФ ТН кодини берилганлиги акциз товарлари устидан мантиқий назорат олиб боришга ва бошқа ном остида товарларни олиб ўтишга бўлган ҳаракатларни олдини олади.

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги ПҚ-3818-сонли «Ўзбекистон Республикасининг ташқи иқтисодий фаолиятини янада тартибга солиш ҳамда божхона-тариф жиҳатдан тартибга солиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарорида, айрим ставкаларини кўрадиган бўлсак, божхона қийматидан 20%, аммо донасига 0,50 АҚШ доллардан кам эмас деб белгиланган. ЖСТнинг тавсияларига биноан божхона божларини асосан адвалор ставкаларни қўлланилишини таъминлаш, аммо пул бирлиги билан боғланган ставкаларни, яъни хос ставкаларни белгиламасликни тавсия этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги Қонуни. <https://lex.uz/docs/4000640>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон - 2030” стратегияси тўғрисидаги ПФ-158-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/6600413>
3. Жўраев А., Мейлиев О., Сафаров Ғ. Солиқ назарияси. Ўқув қўлланма. – Т.: Тошкент Молия институти, 2004. – 166 б.
4. Жуковец В.Ю. Таможенное право в вопросах и ответах. М. 2005. с 98.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Пардаев Т.Н.Божхона хизматининг фискал фаолияти. Т. 2023 й.Ўқув қўлланма. 52 б. ДБҚ Божхона институти босмаҳонаси.